

AGROSANOATDA QAYTA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINI O‘RNI

Talabasi I.F.Nabiyev, talaba M.Sh.Nabiyeva
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11179264

Anotatsiya. Agrosanoatda qayta tiklanadigan energiya manbalarini tanlash muhimdir. Bu maqolada, quyosh paneli, shamol turbinasi va bioenergiya energiya manbalarini ko‘rib chiqilgan va tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Qayta tiklanuvchan energiya manbalari, quyosh panellari, shamol generatori, bioenergiya.

Qayta tiklanadigan energiya vaqt o‘tishi bilan tabiiy ravishda to‘ldiriladigan qayta tiklanadigan manbalardan to‘plangan energiyadir. U quyosh nuri, shamol, suv harakati va geotermal issiqlik kabi manbalarni o‘z ichiga oladi. Qayta tiklanadigan energiya ko‘pincha elektr tarmog‘i, havo va suvni isitish va sovutish hamda mustaqil ravishda ishlaydigan energiya tizimlariga elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun energiya yaratib beradi.

Qayta tiklanadigan energiya manbalari quyida keltirilganlar kabi turlarga bo‘linadi:

- Quyosh energiyasi
- Shamol energiyasi
- Gidroenergetika
- Bioenergiya
- Geotermal energiya
- Okean va dengiz energiyasi
- Vodorod energiyasi

Qayta tiklanadigan energiya manbalari ekologik manfaatlardan tashqari iqtisodiy afzalliklarni ham taqdim etadi. Texnologiyaning rivojlanishi ishlab chiqarish va o‘rnatish bilan bog‘liq xarajatlarni pasaytirishda davom etar ekan, qayta tiklanadigan energiya ishlab chiqarishning an‘anaviy shakllari bilan tobora raqobatbardosh bo‘lib bormoqda.

Agrosanoatda qayta tiklanadigan energiya muhim o‘rin tutadi. Ushbu soha energiya samaradorligini oshirish va iqlim o‘zgarishiga javob berishga yordam beradi.

O‘zbekistonda, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish va energiya samaradorligini oshirish kechiktirib bo‘lmaydigan vazifalarga aylandi. Quyosh va shamol resurslari, xalqaro ko‘mak va texnologik yutuqlar tufayli O‘zbekiston o‘zining energetik landshaftini o‘zgartirish va barqaror kelajakka yo‘l ochish uchun noyob imkoniyatlarga ega.

Quyosh panellari. Quyosh panellari orqali quyosh energiyasini elektr energiyasiga aylantirish mumkin. Bu usul agrosanoatda suv nasoslash, suv isitish va boshqa elektr ta'minotiga talab qilinadigan joylarda foydalanilishi mumkin.

1-rasm. Quyosh panellari

Quyosh panellari, inverterlar va energiya saqlash tizimlarini ishlab chiqarish va quyosh energiyasi bilan ta'minlashga ixtisoslashgan LESSO Group kompaniyasining yetakchi bo'linmasi LESSO Solar kabi kompaniyalar mavjud¹. Ular quyosh panellarining quvvatini sozlash, turli tomlar va beton pollarga mos keladigan montaj qavslarini moslashtirilgan ishlab chiqarish, shuningdek, inverterlar va akkumulyator batareyalari paketlari yuklarning yaxshi ishlashiga ishonch hosil qilish va ishonchli va bardoshli aqlli va yuqori samarali PV saqlash va zaryadlovchi integratsiyalashgan tizimni eng yuqori tejamkor usulda yaratishga yordam berish.

Quyosh panellari ilg'or batareyalar yoki vodorod saqlash kabi energiya saqlash tizimlari bilan birlashtirish qayta tiklanadigan energiyani doimiy va ishonchli ta'minlash imkonini beradi. Bu usuldan asosan elektr energiyasini iqtisod qilish, tejash maqsadida foydalaniladi. Quyosh panellaridan olingan energiyani inverter 220 yoki 380 voltga aylantirib, kunning yorug' vaqtida iste'molchiga to'g'ridan to'g'ri yetkazib berishi mumkin.

Shamol turbinlari. Shamol turbinlari yordamida shamol energiyasi mexanik energiyaga aylantiriladi va elektrik energiyasiga o'zgartiriladi. Bu manba, shamolning kuchli va doimiy bo'lishi mumkin bo'lgan hududlarda foydalanish imkonini beradi.

2-rasm. Shamol turbinlari

O'zbekistonda, IFC O'zbekistondagi birinchi shamol elektr stansiyasini moliyalashtirdi. Ochiq ma'lumotlar Videogalereya Media materiallar IFC

O‘zbekistonning Navoiy viloyatida yuz minglab uylarni elektr energiyasi bilan ta’minlaydigan birinchi 500 megavatt quvvatga ega shamol elektr stansiyasini (WES) moliyalashtirish bo‘yicha shartnoma tuzdi.

Shamol turbinlari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasi 2015-yilda global elektr energiyasiga bo‘lgan talabning qariyb 4 foizini qondirdi. Shamol energiyasi deyarli taxmin qilmaydi Jahon energiya ishlab chiqarishining 4% BBVA Research “Qayta tiklanadigan energiya: javob shamolda” hisobotida shamol turbinalarining samaradorligini oshirish bu foizni oshirishi mumkin deb hisoblaydi.

Shamol turbinlari yordamida shamol energiyasi mexanik energiyaga aylantiriladi va elektrik energiyasiga o‘zgartiriladi. Bu manba, shamolning kuchli va doimiy bo‘lishi mumkin bo‘lgan hududlarda foydalanish imkonini beradi.

Bioenergiya. Bioenergiya, organik materiallarni (biomassa) ishlab chiqarish uchun foydalanadi. Bu usulda, organik materiallar biogazga aylantiriladi va keyin bu gaz elektr energiyasiga aylantiriladi.

O‘zbekistonda, bioresurslar iqtisodiy salohiyati o‘shishiga ehtiyoj ortib bormoqda, chunki qayta tiklanmaydigan resurslar (neft, ko‘mir, gaz va x.k.) kamaymoqda va atrof-muhit muammolari muhimroq bo‘lib bormoqda. Bioiqtisodiyotning rivojlanishi qayta tiklanadigan energiya manbalariga, yer va suv ekotizimlari xizmatlaridan barqaror foydalanish natijasida ishlab chiqarilgan mahsulotlar va materiallarga tobora ko‘proq asoslangan resurs tejankor doiraviy iqtisodiyotga yordam beradi.

Bioenergiya manbalarini ishlab chiqarish uchun quyidagi usullar foydalanilishi mumkin:

- Biomassa: Agrosanoatda o‘zod qoldirilgan organik materiallar bioenergiya manbasi sifatida foydalanilishi mumkin. Bu usulda, organik materiallar biogazga aylantiriladi va keyin bu gaz elektr energiyasiga aylantiriladi.

- Biodizel: Biodizel, bitki yoki hayvon yog‘laridan ishlab chiqariladi. U dizel dvigatellarda ishlatilishi mumkin.

- Bioetanol: Bioetanol, bitki materiallaridan ishlab chiqariladi. U benzin dvigatellarda ishlatilishi mumkin.

Bu usullar agrosanoatda energiya samaradorligini oshirishga va iqlim o‘zgarishiga javob berishga yordam beradi.

Har bir usulning o‘zining afzalliklari va kamchiliklari bor, shuning uchun qaysi birini tanlash sizning mahsulotlaringiz, joylashuvingiz va moliyaviy imkoniyatlaringizga bog‘liq. Agar sizning joylashuvingizda quyosh yorug‘ligi yoki shamol kuchliligi yuqori bo‘lsa, quyosh paneli yoki shamol turbinasi siz uchun eng yaxshi tanlov bo‘lishi mumkin. Agar sizning ferma yoki xususiy mulkdagi biologik qoldiq miqdori katta bo‘lsa, bioenergiya siz uchun qulay bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Muxammadjon o'g'li, N. R., Mavlonjon o'g, M. J. M., & Erali o'g, T. Y. A. (2022). Tibbiyotda qo'llanadigan zamonaviy kompyuter tizimlari klassifikatsiyasi.
2. Maxmudov, A., & Nabijonov, R. (2023). WDM texnologiyasining afzallik va kamchiliklari. *Research and Implementation*, 1(2), 45–49. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/680>
3. Nabijonov, R., Azamov, S., Ergasheva, A., & Ibrohimova, N. (2023). Biznesni avtomatlashtirishning bugungi kundagi ahamiyati. *Research and Implementation*, 1(4), 16–24. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/879>
4. Nabijonov, R., & Azamov, S. (2023). Kompyuter tarmoqlariga tahdid qiluvchi masofaviy hujumlar tahlili. *Engineering Problems and Innovations*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/epai/article/view/884>
5. Nabijonov, R., & Rasulov, A. (2023). Zamonaviy media portal imkoniyatlaridan unumli foydalanish. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/767>
6. Набижонов, Р., & Обухов, В. (2023). Дальнейший вклад блокчейн-сетей в развитие дистанционного образования. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/772>
7. Обухов, В., Ходжиматов Ж., & Набижонов, Р. (2023). Развитие блокчейн технологий в узбекистане: современные вызовы и перспективы. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/768>
8. Обухов, В., Хамидов Э., & Набижонов, Р. (2023). Поэтапное внедрение блокчейн технологий в Республике Узбекистан. *Research and Implementation*. извлечено от <https://fer-teach.uz/index.php/rai/article/view/770>
9. Xonto'rayev, S. (2023). Oliy ta'lim muassasalarida Web resurslarda mavjud dasturiy, texnik va uslubiy muammolarni bartaraf etish. *Scientific-technical journal (STJ FerPI, ФарПИ ИТЖ, НТЖ ФерПИ, 2023, Т. 27. спец. выпуск № 2)*.